

Inspeção do Recurso Educacional Aberto "MUT-STT"

Inspetor 2

O que é o MUT-STT:

O MUT-STT é um Recurso Educacional Aberto que foi desenvolvido no contexto do trabalho “Estudo e definição de um recurso educacional aberto para apoiar o ensino de teste de mutação”. Ele visa introduzir os conceitos de Teste de Mutação, utilizando de exercícios, e também uma prática para utilizar um código, e executar a ferramenta de apoio ao Teste de Mutação escolhida (Mut.Py)

Link do REA: <https://bit.ly/mut-stt>

Para essa inspeção, será utilizada a seguinte taxonomia:

Classificação do Defeito	Descrição
Omissão de conceitos	Nesse defeito, um conceito foi omitido do REA. Para esse tipo de defeito, favor citar o problema, e se possível, colocar uma referência que o fundamenta.
Omissão de descrição de conceitos	Nesse defeito, a explicação de um conceito foi omitida do REA. Para esse tipo de defeito, favor citar o problema, e se possível, colocar uma referência que o fundamenta.
Descrição incorreta de conceitos	Nesse defeito, a descrição de um conceito foi feita incorretamente no REA. Para esse tipo de defeito, favor citar o problema, e se possível, colocar uma referência que o fundamenta.
Alteração de nome	Nesse defeito, o nome de um termo utilizado no REA possui um sinônimo que pode ser mais apropriado. Para esse tipo de defeito, favor citar o problema, e se possível, colocar a referência que o fundamenta.

Para a inspeção, é sugerido utilizar o seguinte modelo:

- Página com defeito: um print da página que o defeito foi encontrado;
- Tipo de defeito: o tipo de defeito encontrado, de acordo com a taxonomia explicada anteriormente;
- Descrição: breve resumo do defeito encontrado, seguindo as recomendações da taxonomia.

Página com defeito	Tipo de defeito	Descrição
<p style="text-align: center;">Tipos de Mutantes</p> <p>Para finalizar a introdução teórica sobre teste de mutação, será abordado nesse tópico os diferentes tipos de programas mutantes.</p> <p>Como explicado anteriormente, os programas mutantes são criados para que o testador consiga avaliar os seus casos de teste, e expor defeitos do programa. Após o programa mutante ser avaliado pelos casos criados, ele poderá se enquadrar nos seguintes tipos:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;">Mutante Vivo</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;">Mutante Morto</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;">Mutante Incompetente</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;">Timeout</div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;">Mutante Equivalente</div> </div>	<p>Omissão de conceito</p>	<p>Acredito que seria interessante falar um pouco sobre o conjuntos dos mutantes minimais, pois é um conjunto de mutantes que é interessante de se alcançar, está relacionado ao conceito do escore de mutação e é interessante de se falar sobre.</p>
<p style="text-align: center;">Tipos de Mutantes</p> <p>Para finalizar a introdução teórica sobre teste de mutação, será abordado nesse tópico os diferentes tipos de programas mutantes.</p> <p>Como explicado anteriormente, os programas mutantes são criados para que o testador consiga avaliar os seus casos de teste, e expor defeitos do programa. Após o programa mutante ser avaliado pelos casos criados, ele poderá se enquadrar nos seguintes tipos:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;">Mutante Vivo</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;">Mutante Morto</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;">Mutante Incompetente</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;">Timeout</div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;">Mutante Equivalente</div> </div>	<p>Omissão de conceito</p>	<p>Relacionado os mutantes minimais, existem os mutantes redundantes que também seria interessante de se explicar caso os mutantes minimais também sejam considerados.</p>